

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529163>

УДК 517.518.8 37

**СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

А.А. Еремкина,
магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Управленческая деятельность в музыкальном образовании»

Е.Г. Савина,
научный руководитель,
к.пед.н., доц.,
МПГУ,
г. Москва

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации фестиваля-концерта. Обосновывается идея о том, что детские фестивали и концерты имеют свои особенности. Поэтому даётся сравнение понятиям «фестиваль», «концерт». И фестиваль, и концерт строятся поэтапно. При организации фестивально-концертной деятельности детей дошкольного возраста необходимо учитывать возрастные особенности.

Ключевые слова: фестиваль, концерт, дошкольный возраст, организация, деятельность

**SPECIFICITY OF ORGANIZATION OF FESTIVAL AND CONCERT
ACTIVITIES OF PRESCHOOL CHILDREN**

A.A. Eremkina,
2nd year undergraduate Student, ex. "Pedagogical education", profile
"Management activities in music education"

E.G. Savina,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Moscow State Pedagogical University,
Moscow city

Annotation: This article deals with the problem of organizing a festival-concert. The idea is substantiated that children's festivals and concerts have their

own characteristics. Therefore, a comparison is given to the concepts of "festival", "concert". Both the festival and the concert are being built in stages. When organizing festival and concert activities of preschool children, age characteristics must be taken into account.

Keywords: festival, concert, preschool age, organization, activity

«Творчество – это не удел только гениев, создавших великие художественные произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, создаёт что-либо новое», – писал Л.С. Выготский. В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих способностей каждого ребенка. Все занятия в детском саду нацелены на социализацию ребёнка, развитие любознательности, потребности в творчестве, мотивации в достижении успеха. Поэтому стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем детям проявить свои таланты и творческий потенциал.

Перед тем, как говорить о специфике организации фестивально-концертной деятельности, дадим определения понятиям «фестиваля» и «концерта».

Первые музыкальные фестивали появились в Великобритании в начале 18 века и изначально они были связаны с церковной музыкой. С середины 18 века фестивали уже проводились во многих странах центральной Европы, преимущественно в Германии. Наиболее популярны они стали во второй половине 20 века [1].

Определение фестиваля найдём в словаре русского языка С.И. Ожегова: «Фестиваль – широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств» [2]. Из данной формулировки увидим, что фестиваль представляет собой серию показов уровня мастерства (достижений), подчиненных художественной идее или концепции, локализованных в ограниченный календарный период в определенном географическом и культурном пространстве.

Также в толковом словаре Д.Н. Ушакова фестиваль определяется периодическим культурным празднеством, показом, смотром искусства (театрального, музыкального) [3].

Большинство из ныне известных и популярных фестивалей появились в 1950-е годы. Они постоянно увеличивают объем деятельности, связанные с обновлением видов зрелищного общения и с глобальными политическими изменениями. Некоторые фестивали молодежи и студентов

проходили под лозунгами «За мир и дружбу»; «За солидарность, мир и дружбу».

В СССР первые музыкальные фестивали устраивались в 30-х гг. в Ленинграде, но самое большое распространение музыкальные фестивали получили с конца 50-х гг. В 1957 г. были организованы фестивали советской музыки Латвии, Литвы и Эстонии. Самые крупные из них способствуют пропаганде музыкального искусства, развитию культурных связей между народами [4].

Фестивальная деятельность включает в себя циклы концертов и спектаклей, которые объединены общим названием, единой программой, и проходящие в особой торжественной обстановке. Чтобы обеспечить качественную работу, организаторам необходимо провести тщательную подготовку и учесть все нюансы, такие как: выбор места для проведения фестиваля, составление необходимой документации, переговоры и подготовка артистов, разработка развлекательной программы, работа с техническими службами, получение разрешения администрации и организация рекламы для оповещения о предстоящем событии [5].

Любые фестивали имеют четкие календарные сроки. Проводятся фестивальные мероприятия в единстве заранее установленного пространства страны, региона, города, концертного или театрального зала [6].

В современные дни всё больше имеют широкое распространение фестивальные проекты, которые организуются культурными институтами ЮНЕСКО, Международным институтом театра, Международной ассоциацией детских театров, Европейской ассоциацией новой музыки и другими. Именно эти фестивальные проекты не имеют определенной периодичности, так как их организаторы стремятся провести каждый последующий фестиваль в одной из стран международных институтов [7].

Все фестивали разделяют на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие фестивали дают возможность проявить себя, завоевать достойные премии. Как правило, они проводятся в несколько туров. Первый тур – отборочный. Отборочные туры проводят на нескольких площадках одновременно, или же на одной площадке в несколько дней. Следом проводится круглый стол среди организаторов и жюри, после решения объявляются результаты.

В некоторых коммерческих фестивалях проводят мастер-классы, экскурсии и специальные развлекательные программы. Однако, за участие в таких фестивалях взимается определенная плата, и вход на данные мероприятия платный.

Некоммерческие фестивали проводятся международными культурными институтами и организациями, связанными с новыми формами художественной деятельности. В таких фестивалях ориентируются на

профессионализм. Участие в них бесплатное. Финансирование такого рода проектов, как правило, ориентировано на следующие источники: гранты культурных комиссий международных политических институтов, таких, как Совет Европы, Европейское экономическое сообщество, ЮНЕСКО, гранты самих международных культурных организаций и средства их национальных комитетов [8].

Изначально фестивали проходили как торжественные шествия, как олимпийские игры. Позднее фестивальная деятельность стала принимать форму театрализованного массового представления, похожее на соревнование с демонстрацией движений [9].

В настоящее время, фестивальное движение во всем мире и в нашей стране развивается с каждым годом, и становится частью жизнью столиц и маленьких городов.

Все фестивали делятся на группы:

- 1) по организационным признакам – время и место;
- 2) по времени проведения – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
- 3) по месту организации – стационарные (проходящие в одном и том же городе), мобильные (проходящие на разных площадках);
- 4) по наличию соревновательной составляющей – ориентация на сплочение людей, открытая форма соревнования с целью выявить лучших.

Хоть конкурсная основа фестиваля и способствует повышению интереса у участников, но она всё же не должна доминировать. Тенденция называть фестивалем любой конкурс является ошибочной.

Фестивали делят по следующим признакам:

- 1) предметно-содержательный – спортивные (футбольный фестиваль, фестиваль сноуборда), видов искусства (театральный, вокальный, хореографический, киноискусства, смешанный – современного искусства), фестиваль продукции (шоколада и пр.), фестиваль увлечений (бабочек, воздушных шаров), профессиональные фестивали (кондитеров);
- 2) статусный признак (по географии участников) – локальные (районные, городские, областные), всероссийские, международные;
- 3) по достижениям участников – объединение победителей и призеров менее значимых акций (меньших по локализации), победителей и призеров разных лет, разных направлений деятельности.

Основная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную жизнь страны, региона, города, создать максимально широкое поле притяжения, как профессионалов, так и для рядовых зрителей и слушателей.

Как и любое воспитательное мероприятие, подготовка к фестивалю ведется заранее и проходит в несколько этапов.

Первый этап – это подготовка. На подготовительном этапе определяется уровень фестиваля, его специфика и, конечно, определение цели, задач, темы и идеи мероприятия. Здесь необходимо придумать название, девиз и содержание фестиваля, составить план мероприятий, разработать положение о фестивале, написать сценария, подбор ведущих, формирование жюри, покупка призов для награждения участников, оформление места проведения, подготовка художественных номеров, подбор и запись музыкального сопровождения, репетиции. В этом плане должны быть отражены все виды деятельности, в зависимости от конкретных задач, в четко выстроенной временной последовательности. При разработке нужно составить подробный перечень действий с параллельной оценкой сроков [10].

Основные идеи любого фестиваля заложены в положении. Положение – главный документ фестиваля. Его составляют, как правило, либо сам организатор, либо группа людей, организующие мероприятия. Положение должно содержать в себе полную информацию о фестивале, доступную для понимания людей.

Что должно быть в положении?

Во-первых, необходимо описать общие положения. Здесь даётся краткое описание идеи фестиваля. В данном пункте раскрывается порядок построения положения.

Второй пункт – осуществление цели и задач.

Цель – будущий результат. Важно, чтобы цель была сформулирована в виде реального достижимого педагогического результата.

В то время, как задачи – это шаги к достижению цели. Задачи формулируются с помощью следующих глаголов: познакомить, обучить, способствовать, сформировать, обеспечить, развить, приобщить, поддержать, воспитать, расширить, углубить и др.

Также при постановке задач можно использовать и существительные: знакомство, обучение, развитие, воспитание, приобщение и т.д. Необходимо соблюдать лишь следующее условие: если формулировка задачи начинается с глагола, то все задачи формулируются с глаголов, если с существительных – то с существительных.

В третьем пункте организаторы прописывают участников. Если фестиваль рассчитан на определённую возрастную группу, необходимо это тоже прописать в пункте об участниках. В этом же пункте можно сразу оговорить и финансовую составляющую: организационный взнос или без него.

В следующем пункте устанавливаются время и место, где и когда проходит фестиваль.

Дальше в положении прописывают программу фестиваля. Здесь нужно сообщить о количестве туров и подробно описать виды.

Шестой пункт – организаторы и жюри. Общее руководство фестивалем возлагается обычно на оргкомитет, в состав которого входят представители организаций-учредителей и другие заинтересованные лица. Жюри – важный аспект любого соревновательного мероприятия, его состав формируется оргкомитетом. В составе жюри работают эксперты, приглашенные со стороны. Здесь принцип очень прост: чем известнее имя члена жюри, тем лучше.

В следующем пункте определяется порядок награждения участников.

Вторым этапом организации мероприятия является фестивальны́й этап. Он состоит из нескольких ступеней.

Первая ступень – прослушивание и просмотр номеров, проведение мастер-классов.

Варианты прослушивания могут быть различными:

- участники фестиваля согласно поданной заявке высылают в адрес оргкомитета либо аудиозапись, либо видеоролик;
- прослушивание проходит во время самого фестиваля;
- жюри самостоятельно просматривает заявленные номера.

Вторая ступень – само мероприятие. В этот период проходит большой концерт, гала-концерт.

И, наконец, третья ступень – церемония закрытия и награждения.

Церемония закрытия является самой яркой и запоминающейся точкой мероприятия. К этой церемонии тоже необходимо подготовиться заранее: продумывается форма, содержание, музыкальное и световое оформление, подбираются ведущие.

При подготовке надо учесть некоторые нюансы:

1. Церемония закрытия – это прощальное слово фестивалю от всех участников. Это сочетание творческих выступлений коллективов с добрыми пожеланиями. Поэтому при подготовке сценария нужно знать заранее, кто из участников будет выходить на сцену и в чём заключается суть их выступления.

2. Все участники являются не только зрителями, но и активными участниками. Поэтому необходимо продумать план мероприятия так, чтобы каждый мог стать действующим лицом.

3. Часто церемонию закрытия совмещают с церемонией награждения. Главное, не забыть о помощниках за кулисами.

Третий этап – заключительный. Получение обратной связи, оценивание всех плюсов и минусов проведенного мероприятия, проведение детального анализа имеющейся информации и продумывание перспективы.

Таким образом, фестиваль рассматривается как форма художественного творчества. Мы выяснили, что фестиваль – явление

художественной жизни, он имеет свою специфику по форме, содержанию, организации и проведения.

По своим масштабам, географии и культурной ценности фестивали подразделяются на Всемирные, Международные, Республиканские, Областные (Краевые), региональные, районные.

По продолжительности: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Встречаются фестивали как единовременные акции и как традиционные, имеющие свою символику, фестивали подразделяются по видовой направленности – музыкальные, театральные, многопрофильные.

Фестивали имеют свое построение. Руководство фестивалем осуществляет Оргкомитет и Исполнительная Дирекция. В их компетенции находятся разработка Положения о фестивале, атрибутика, финансирование.

Положение – это основной документ алгоритма фестиваля, в котором обозначается тема (название) фестиваля, цели, порядок проведения, сроки и условия, утверждается жюри, критерии и оценки результатов, церемония награждения и др.

Разновидностей фестивалей – великое множество. Если организатор озаботился организацией аналогичного, уже имеющего место быть фестиваля или появилась оригинальная идея устройства фестиваля в своем регионе на уникальном местном материале, данная работа может послужить схемой, отправной точкой по разработке и организации нового фестиваля.

Фестивали отличаются особой атмосферой праздника, они ориентируются на показ лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара стационарных коллективов.

Именно поэтому, после участия в фестивальной мероприятии, мы почти не чувствуем усталости, а, наоборот, ощущаем прилив сил, внутренний подъём, своего рода, душевную наполненность. Причина комфортного состояния в том, что человек наполняется особой позитивной жизненной энергией, стимулирующей для дальнейших социальных свершений.

За определением термина «концерт» обратимся к толковому словарю Д.Н. Ушакова.

«Концерт, концерта, м. (ит. concerto). 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. Концерт симфонического оркестра. Дать концерт. (об исполнителе). 2. Род большого музыкального произведения для одного инструмента с аккомпанементом оркестра (муз.). Концерт для скрипки. 3. перен. Согласованные выступления нескольких государств (книжн., газет.). Концерт великих держав. Европейский концерт. кошачий концерт (разг. шутл.) – 1) завывание котов; 2) перен. нестройный, дикий шум, крики (с целью досадить кому-н.). Школьники устроили кошачий концерт нелюбимому педагогу».

То есть, концерт – это особая законченная сценическая форма, в основе которой – номер, свои законы построения, свои художественные принципы и свои "условия игры".

«Во все концертные залы мира устремляется публика, желающая еще раз послушать любимые произведения музыкальной классики, чтобы еще раз приобщиться к прекрасному. Но этим откровенно спекулируют как исполнители, так и импресарио. Один из них говорил мне: «Для меня самое главное – аншлаг, то есть касса. Как прошел концерт – это уже не так важно. И совсем уж неважно, что напишут критики о концерте», – отмечал советский и российский дирижер Е.Ф. Светланов.

Под концертной деятельностью понимается планирование, организация выступлений художественных коллективов, исполнителей вокальных, инструментальных, хореографических и речевых жанров.

Главной функцией концертов является формирование эстетического вкуса, эстетических чувств, приобщения к миру прекрасного.

Для ребёнка концерт – одна из самых важных частей в его жизни, в которой заключаются и радость самовыражения, и радость раскрепощения, также и взаимообогащения. Подготовка к праздничному концерту духовно обогащает ребёнка, развивает его творческие способности, помогает восстанавливать старые и добрые традиции, параллельно выполняя такие функции как: развитие и активация речи детей, коммуникативная функция, позволяющая детям социализироваться и общаться друг с другом, включает в себя различные виды искусства.

Концерты бывают разных видов: смешанные, в которые входят вокальные номера, хореографические, художественное чтение, могут быть и сцены из детских спектаклей, оркестр; эстрадные – в них подразумевается вокальная и инструментальная музыка, юмористические рассказы; музыкальный и литературные концерты.

В современном обществе наиболее актуальны сборные концерты. Они включают в себя вокал, танцы, исполнение мелодий на музыкальных инструментах, сценки, пародии и др.

Также имеет своё место театрализованный концерт. Такая форма мероприятий имеет единый художественный сценический образ для создания общей картины и задумки, основываясь на театре, что включает в себя сюжет, ролевою персонализацию ведущих, театральные костюмы, грим и, конечно, сценическую атмосферу.

В отличие от традиционного концерта, где сценарий составлен лишь на основе концертной программы, театрализованный концерт предполагает специально разработанный и подготовленный сценарий.

Сценарий театрализованного концерта представляет собой перечень художественных номеров, которые сопровождаются текстом ведущего, а

также описанием выразительных средств (музыка, свет, демонстрация на экране), создающие единый образ представления. Таким образом, концертные номера объединяются в художественно-смысловые блоки, которые образуют развернутую художественную мысль.

Для подготовки к театрализованному концерту следует последовательно действовать по единому составленному плану.

Первым этапом является предварительное планирование. Оно заключается в создании рабочей группы: оргкомитета, куда входят влиятельные люди (представители власти, руководители досуговых учреждений, финансисты, спонсоры и др.), организационно-постановочной группы, где будут специалисты-практики, такие как директор программы, режиссер, звукорежиссер, заведующий, администратор, определение формы проведения программы, места и времени, постановка цели. Задачи и прогнозирование результатов. Необходимо разработать подробный план проведения концерта, в котором будет обозначено само мероприятие, его сроки и кто отвечает за организацию и проведение.

Второй этап заключается в отборе художественного материала и работе над сценарием. Программа – это подробный перечень номеров концертной программы. В этом пункте происходит обработка источников, обсуждение с рабочей группой данных материалов и утверждение программы.

Третий этап – осуществление программы. Как только составлена и утверждена программа, появляется возможность определить затраты, необходимые для осуществления задуманного. В этот период составляется смета расходов, после чего начинается непосредственная подготовка программы. В неё входит: разучивание, песен, стихов, хороводов, танцев; подготовка музыкального зала, его оформление; изготовление и подбор реквизита и костюмов; работа с музыкальным оформлением – поиск музыкального решения замысла программы и работа с техническими средствами.

Четвертым этапом является само проведение концерта. Успех мероприятия зависит от многих факторов: умения организаторами создать праздничное настроение всем участникам и присутствующим; от четкой работы режиссера и помощников режиссера, осветителя, рабочих сцены; готовности творческих коллективов, слаженности работы технических служб.

В пятом этапе осуществляется подведение итогов и анализ проведенного концерта. В ходе этого обсуждения необходимо выяснить, была ли достигнута цель или нет, какие были допущены ошибки, или, наоборот, возможность достижения чего-то нового и интересного.

По итогам проведенной программы и её обсуждения, необходимо оформить методический материал, куда войдут:

- протоколы заседания оргкомитета;
- план подготовки и проведения программы;
- копия сметы расходов;
- программа концерта и монтажный лист к нему;
- эскизы оформления и костюмов;
- образцы рекламы;
- видеоматериал (фотографии, видеосъемки);
- отзывы средств массовой информации и зрителей;
- протоколы или иные документы с материалами обсуждения анализа проведенного мероприятия.

В самом общем виде технологическая цепочка выглядит следующим образом: целевая установка → задача → форма → методы → средства → результат.

Список литературы

[1] Большая советская энциклопедия [Текст] Том 22 / Большая советская энциклопедия. – М.: БСЭ, 1953. 608 с., 263 с.

[2] Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст] : 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Азъ, 1994. 907 с.

[3] Современного русского языка [Текст] / Н. Татьянченко – Москва : Аделант, 2005. 800 с., 701 с.

[4] Большая советская энциклопедия [Текст] Том 22 / Большая советская энциклопедия. – М.: БСЭ, 1953. 608 с., 278 с.

[5] Выготский Л.С. О практическом мышлении подростка [Текст] / Л.С. Выготский; под редакцией Д.Б. Эльконина. // Собрание сочинений в 6 томах, том 4 – Детская психология. – М: Педагогика 1984. 432с., 74 с.

[6] Рыжкова З.П. Фестиваль как форма коммуникации [Текст] / З.П. Рыжкова. // Справочник руководителя учреждения культуры – М., 2003. № 6. 88-96 с., 89 с.

[7] Генкин Д.М. Массовые праздники [Текст]: учебное пособие для студентов институтов культуры. / Д.М. Генкин. – М.: Просвещение, 1975. 140 с., 101 с.

[8] Бабков В.А. Фестивальный менеджмент [Текст] / В.А. Бабков. – Москва: ART – менеджер, 2007. 426 с., 115 с.

[9] Ариарский М.А. Прикладная культурология как область научного знания и социальной практики [Текст] / М.А. Ариарский. – СПб., Олимп, 1999. 275 с.

[10] Рыжкова З.П. Фестиваль как форма коммуникации: результаты культурного проекта, поддержанного региональной администрацией / З.П. Рыжкова. // Справочник руководителя учреждения культуры. – М., 2003. № 6. 88-96 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Great Soviet Encyclopedia [Text] Volume 22 / Great Soviet Encyclopedia. – М.: BSE, 1953. 608 p., 263 p.

[2] Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language [Text]: 72500 words and 7500 phraseological expressions / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova; Russian Academy of Sciences, Institute of Rus. lang., Russian Cultural Foundation. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: Az, 1994. 907 p.

[3] Modern Russian language [Text] / N. Tatyanchenko – Moscow: Adelant, 2005. 800 p., 701 p.

[4] Great Soviet Encyclopedia [Text] Volume 22 / Great Soviet Encyclopedia. – М.: BSE, 1953. 608 p., 278 p.

[5] Vygotsky L.S. On the practical thinking of a teenager [Text] / L.S. Vygotsky; edited by D.B. Elkonin. // Collected works in 6 volumes, volume 4 – Child psychology. – М: Pedagogika 1984. 432 p., 74 p.

[6] Ryzhkova Z. P. Festival as a form of communication [Text] / З.П. Рыжков. // Directory of the head of a cultural institution – М., 2003. No. 6. 88-96 p., 89 p.

[7] Genkin D.M. Mass holidays [Text]: a textbook for students of cultural institutions. / D.M. Genkin. – М.: Education, 1975. 140 p., 101 p.

[8] Babkov V.A. Festival management [Text] / V.A. Babkov. – Moscow: ART – manager, 2007. 426 p., 115 p.

[9] Ariarsky M.A. Applied cultural studies as an area of scientific knowledge and social practice [Text] / М.А. Ariarsky. – СПб., Olympus, 1999. 275 p.

[10] Ryzhkova Z.P. Festival as a form of communication: the results of a cultural project supported by the regional administration / Z.P. Ryzhkova. // Directory of the head of a cultural institution. – М., 2003. No. 6. 88-96 p.

© А.А. Еремкина, 2021

Поступила в редакцию 20.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Еремкина А.А. Специфика организации фестивально-концертной деятельности детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 61-72. URL: <https://ip-journal.ru/>